

MUZÍKA INSAN RUWXIYLÍGÍN QÁLIPLESTIRIWSHI DEREK

Atamuratova Húrliman

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası

“Baqshılıq hám dástanshılıq” qaniygeligi 2-kurs student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10246900>

Annotaciya. Bul teziste muzika insan ruwxılıgın qalıplestiriw deregi boyınsha maǵlıwmatlar sóz etilgen.

Gilt sózi: Muzika, estetika, ruwxıy, ádep-ikramlı, páklik, tárbiya, nama, shaxs.

MUSIC IS A SOURCE OF HUMAN SPIRITUALITY FORMATION

Abstract. This thesis mentions information about the source of the formation of music of human spirituality.

Key words: music, aesthetics, spirituality, morality, purity, upbringing, melody, personality.

МУЗЫКА-ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация. В данном тезисе упоминаются сведения об источнике формирования музыки человеческой духовности.

Ключевое слово: музыка, эстетика, духовность, нравственность, чистота, воспитание, мелодия, личность.

Mámleketimizdegi házirgi qayta qurıw dáwirinde jaslardı bárkamal áwlad etip tárbiyalaw úlken áhmiyetke iye. Bul eń áhmiyetli wazıypa dáwirimizdiń ullı mashqalası, yaǵnıy demokratiyalıq, huqıqıy mámleket hám puxaralıq jámiyet ornatiw háreketleri menen tıǵız baylanıshlıqqa iye.

Ruwxıy tárbiya ózinde ádep-ikramlı, páklik, ruwxıy barlıq hám fizikalıq jaqtan jaqsı rawajlangan, qarıwlı-quwatlı shaxstıń garmonik jaqtan rawajlanıwı esaplanadı. Tárbyalıq wazıypalar kompleksinde adamlar gózzallıq (estetikalıq) seziw, túsiniw hám óz zárúriyatın iske asırıw, joqarı shıńına jetkeriw eń áhmiyetli wazıypa.

Estetikalıq tárbiya sistemasında sanat-kórkem óner sheshiwshi áhmiyetke iye. Jańa Ózbekstan elimizde ruwxıy tárbiya principlerine súyene otırıp úziliksiz ámel qılǵan jaǵdayda, jas áwladlardı watan hám dúnya júzi mádeniyatınıń eń jaqsı ruwxıy jetiskenlikleri tiykarında estetikalıq tárbiyalanıwına ǵamqorlıq qılıp atır. Estetikalıq zawıqlanıw miynet ilhamın jáne de kóteredi, insandı joqarı shoqqılargá jetilistirip, onıń turmısın bezeydi.

Usıǵan qaramastan elimizde estetikalıq tárbiya ele talapqa say emesligi jiyi eskertiliwde. Házir xalıq arasında jaqsı áhmiyetke iye bolmaǵan ideyasız, estetikalıq belgileri ázzi túsiniksiz kórsetiwler sırt ellerdegi tele ekranlar arqalı bizge kelip jetpekte.

Házirgi waqıtta estetikalıq tárbiyanıń zárúrligi hám wazıypaları túrli kontsepsiyalarda talqan qılınbaqta. Kóp ǵana alımlar hám tárbiyashı-ámeliyatshılar estetikalıq tárbiyaǵa kórkem súwretlewdi, sezim zárúrlikli kamalatqa jetkeriwdiń quralları hám usılları (sisteması) dúzilisi dep qaramaqta. Bunday konstepstiya shaxstıń kórkemlikti seziw hám túsiniwın rawajlandırıwǵa qaratılǵan estetikalıq tárbiyanıń áhmiyetin belgileydi.

Biz estetiklerdi, yaǵnıy kórkemlilik jaqtan joqarı rawajlanǵan, gózzallıqtı ótkir zeyin menen qabil qılıwshı, biraq turmısta ádebiy shıǵarmalarǵa, miynetlerge biyparq qarawshı adamlardı da tárbiyalaymız. Bunday “zeyinli” shaxslar kiyiniwinde, úylerin bezewde, úy buyımların jayǵastırıwda, mádeniyattıń hár túrli salaların túsiniwde ótkir sezimli boladı, sırtqı gózzallıqtı bahalawda júdá tuwrı pikir júrgizedi. Biraq olar kóp jaǵdaylarda mádeniyattıń áhmiyetine, turmıstaǵı kewilsiz jaǵdaylarǵa, ózgerislerge biyparq qaraydı.

Gózzallıqtı, sulıwlılıqtı tereń túsinetuǵın adamlardı tárbiyalaw ushın estetikalıq tárbiyaǵa basqasha kewil bóliw zárúr. Estetikalıq tárbiyanıń áhmiyeti hám wazıypaların tómendegi konstepstiyalardan kelip shıqqan jaǵdayda belgilew lazım.

-estetikalıq tárbiya-bul ádep-ikramlılıq tárbiyasınıń eń zárúrli bólimi bolıp, onıń menen úziliksiz baylanıshı boladı,

-estetikalıq-bul tábiyat, mádeniyat hámde pútkil jámiyettegi gózzallıq haqqındaǵı uǵım.

-Estetikalıq tárbiya adamlarda haqıyqıy gózzallıqqa muxabbat oyatıwǵa, hár qanday jamanlıq hám jaman illetlerge jek kóriwshilik penen qarawǵa, gózzallıq jaratıwǵa umtıwǵa, turmıstaǵı hám mádeniyattaǵı búliniwshiliklerge qarsı gúresiwge xızmet qılıwı lazım.

Estetika (taza kórkem estetika) nı ádep-ikramlılıq estetikası menen baylanıstırǵan jaǵday da ǵana bunday qıyın wazıypanı tabıshı sheshiw múmkin. Estetikalıq tárbiya ádep-ikramlılıq wazıypaları menen marapatlandırılıwı kerek. Usı sebepli kórkem ónerdi hám turmıstı estetikalıq túrde qabil qılıwǵa jeke adamnıń ruxıy baylıǵın rawajlandırıwshı qural sıpatında qaraw maqsetke muwapıq.

Estetikalıq tárbiyanı ádep-ikramlılıq tárbiyadan ajratıw múmkin emes. Kórkem ónerdiń hár qanday túri turmıstı, birinshi orında onıń jámiyetlik ádep-ikramlılıq normaların payda etedi. Gózzallıq tárbiyası xızmetiniń hámme tarawında adamnıń turmısqa estetikalıq qatnası da, estetikalıq tuyǵısıda tábiyatta, iskusstvoda, miynette, adamnıń minez-qulqında, turmıs waqıyalarında, gózzallıqtı seziw hám taǵı basqalarda payda boladı.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.
4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 822-828.
5. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – C. 27-32.
6. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – C. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.
8. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES & MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.

12. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
13. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
14. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В. РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
15. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
16. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
17. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
18. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
19. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
20. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
21. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
22. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
23. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.

24. Ayapova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
25. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
26. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
27. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
28. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СӘЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
29. Allambergenova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.
30. Allambergenova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 849-855.
31. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
32. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
33. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
34. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
35. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
36. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
37. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.

38. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
39. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.
40. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.
41. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
42. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
43. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
44. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH